

CONVERSANDO COM MICHAEL RUSE

Entrevistadores: Aldo M. de Araújo* e Daisy L. de Oliveira**

Durante a estada de Michael Ruse em Porto Alegre, no final do mês de maio de 1998, realizamos esta entrevista. Michael Ruse, renomado filósofo da Biologia, que vem se dedicando especialmente aos estudos filosóficos relativos à teoria evolutiva desde a década de 70, esteve no Brasil recentemente, visitando a Universidade de São Paulo, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em nossa universidade, ele esteve a convite do Grupo Interdisciplinar em Filosofia e História das Ciências/ILEA, que junto com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, promoveu uma série de três palestras durante os dias 25 e 26.5.98, intituladas *The Morality of the Gene: A Sociobiological Approach to Ethics*, *Crossing the Divide: Making Evolution into Professional Science* e *Darwin Then and Now*, abertas ao público e com tradução simultânea para a língua portuguesa.

Desde a publicação de seu primeiro livro, *Philosophy of Biology*, em 1973, Michael Ruse tem feito uma grande contribuição ao desenvolvimento desta área com mais de 15 livros publicados, entre eles, *Levando Darwin a sério* (original de 1986, traduzido para a língua portuguesa em 1995), *Sociobiologia: senso ou contra-senso?* (original de 1979, traduzido em 1983) e *Monad to Man* (1996) - uma importante e atual abordagem do conceito de progresso na Biologia Evolutiva. Em seus livros, ele tem tratado de temas polêmicos como a sociobiologia e o criacionismo, envolvendo questões morais e éticas relacionadas a esses temas.

Nossa entrevista foi realizada em uma calma praça da zona sul da cidade, onde sentamos na grama (e nosso convidado espontaneamente deitou-se), após o almoço, e conversamos sobre temas bastante instigantes, como pode ser visto a seguir.

Aldo – *Você graduou-se em Matemática, não é? Quando e por que você decidiu mudar para temas biológicos?*

Ruse – Graduei-me em Matemática e Filosofia pela Universidade de Bristol, em 1962, tendo sido aluno daquela universidade entre 1959 e 1962. Em seguida, fui para o Canadá fazer Mestrado em Filosofia na McMaster University, que fica em Hamilton, Ontario. Depois, fui para a Guelph University, em 1965, na época em que ela tinha se transformado em uma *full university*. Ela funcionava há 100 anos como Escola de Agricultura e Veterinária e, em 1965, foram adicionadas as Escolas de Artes e Ciências. Assim, fui um dos primeiros professores de Filosofia, mesmo sem ter o grau

* Professor do Departamento de Genética do Instituto de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E-mail: aldomel@portoweb.com.br

** Professora do Departamento de Ensino e Currículo da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E-mail: elisalp@portoweb.com.br

de doutor e, em 1967, retornei à Inglaterra para cursar o meu doutorado na Universidade de Bristol, concluído em 1970.

Aldo – *Por que você decidiu mudar para temas biológicos?*

Ruse – Bem, eu sempre me interessei por filosofia e, por uma série de razões, eu achava que a Filosofia da Ciência era mais interessante. No começo, pensava em me dedicar à ética, isto é, à filosofia da moralidade, mas, naquele tempo, a ética era muito técnica e tinha pouco a ver com questões reais. Francamente, eu achava isso tedioso e mudei para a Filosofia da Ciência. O problema era encontrar um tema para um jovem filósofo, que fosse um bom tema para uma tese. O meu orientador na Universidade de Bristol, chamado Peter Alexander, sugeriu que eu examinasse a Biologia. Na Biologia, fui direto examinar a teoria evolutiva, quando li o livro de John Maynard Smith, *The Theory of Evolution*, publicado pela *Penguin*, se não me engano em 1958; eu gostei muito e achei fácil a parte de Genética porque a Matemática era muito simples. E no final do livro, havia uma série de sugestões de leituras, como a *Origem das espécies* e alguns clássicos do século XX, como o livro de Julian Huxley, *Evolution: the Modern Synthesis*, o de Dobzhansky, *Genetics and the Origin of Species* e o de G. G. Simpson, *The Major Features of Evolution*. Não lembro se o Maynard Smith mencionava o livro do Fisher, *The Genetic Theory of Natural Selection*. Em muitos aspectos, considero este um dos grandes livros do mundo, embora seja um livro muito técnico e, sabiamente, o Maynard Smith não o colocou na lista.

Aldo – *Você publicou o primeiro livro sobre Filosofia da Biologia em 1973, que foi seguido pelo livro de David Hull. Vinte e cinco anos depois, o campo cresceu dramaticamente. Você pensa que isso é um testemunho de que a Biologia Evolutiva está num estágio de ciência paradigmática?*

Ruse – A Biologia ou a Filosofia da Biologia?

Aldo – *A teoria da evolução.*

Ruse – Sim, penso que a teoria evolutiva, certamente, está nesse estágio. Se não com Darwin, certamente, com a mescla da teoria darwiniana com a Genética mendeliana, que aconteceu nos anos 30. Acho que é absolutamente justo dizer que, por volta de 1950, a Biologia Evolutiva atingia o estágio paradigmático. Com Fisher e Dobzhansky, nos anos 30, a evolução atingiu o *status* de paradigma, com o qual se poderia trabalhar. Pode-se dizer que, de 1973, quando publiquei meu primeiro livro, até hoje, obviamente muitas coisas aconteceram na Biologia Evolutiva. No entanto, antes mesmo de 1973, ocorreram muitas descobertas que não foram muito exploradas, como por exemplo, os trabalhos de Hamilton (de 1964, sobre seleção de parentesco - como foram chamados mais tarde) e o trabalho de Hubby e Lewontin sobre eletroforese, que foi publicado em 1966. Aliás, por volta de 1970, Maynard Smith publicou o seu trabalho sobre estratégias evolutivamente estáveis. Então, eu diria que os principais componentes já estavam colocados por esta época. Mas a Filosofia da Biologia estava pouco desenvolvida, de fato. Havia poucos livros: Marjorie Grene havia escrito um ou dois trabalhos; um filósofo canadense, chamado Thomas Goudge, escrevera um livro, *The Ascent of Life* e Morton Beckner publicara sua tese em 1958, *The Biological Way of Thought* – mas

eles não deram continuidade aos seus trabalhos. Portanto, acho que é justo dizer, que por volta de 1970, o campo estava maduro para a Filosofia da Biologia. É importante lembrar que nos anos 60, ocorreu um grande desenvolvimento na Filosofia da Ciência, porque em 1962, foi o ano em que Thomas Kuhn publicou *The Structure of Scientific Revolutions* e ficou claro para os jovens, e eu era jovem na época, que era importante não só conhecer a filosofia da sua área, como também a história. Isso não era verdadeiro vinte anos antes, como pode ser constatado nos trabalhos de Woodger, do próprio Morton Beckner e mesmo de Marjorie Grene, para quem a ênfase histórica era pequena. Nas décadas de 50 e 60 é que a história da ciência se tornou profissionalizada. Obviamente, isto teve um efeito importante em mim e em outros jovens filósofos da década de sessenta. Acho que é correto dizer que se você olha o que eu, ou nós fizemos...; certamente, os filósofos mais velhos estavam inclinados a ter um pé na Filosofia da Ciência e outros na História da Ciência. É interessante notar que, talvez, mesmo entre os mais jovens filósofos, pessoas muito boas como Elliott Sober, Alex Rosenberg e Philip Kitcher, não havia muita sensibilidade para esse tipo de abordagem. Eles escreveram sobre Darwin, não como historiadores profissionais; utilizaram fontes secundárias. [...] Embora seja verdade dizer que a Filosofia da Biologia tem sido uma área da Filosofia da Ciência sempre aberta à história, mais do que outras áreas da Filosofia em geral.

Aldo – *Ligado a isso, pode-se dizer que cientistas e filósofos se dão conta que a prática da ciência não está livre de influências sociais, culturais e que, assim, seria necessário construir uma ciência em bases mais amplas, você concordaria com isso?*

Ruse – Bem, eu não concordo que os cientistas se dêem conta disso (claro que há algumas exceções). Os cientistas, em geral, são mais lentos em reconhecer essas influências na ciência, com exceção de alguns com perspectivas marxistas, que são mais sensíveis, como, por exemplo, em nosso campo, Stephen Jay Gould e Richard Lewontin. Mas, se você perguntar a um biólogo médio, ele não será muito simpático a esta idéia. Talvez Maynard Smith também tivesse simpatia por essa idéia, porque ele teve uma formação marxista. Nem mesmo os biólogos mais jovens... se você perguntasse para biólogos de destaque como Geoffrey Parker, da Universidade de Liverpool ou Jerry Cohen, da Universidade de Chicago, por exemplo, suspeito que eles seriam muito pouco simpáticos a essa idéia. Pode ser que, num primeiro momento, eles concordassem, mas, em seguida, diriam que isso não é bem assim. Sinto que os aspectos culturais não são muito aceitos pelos cientistas em geral, nem mesmo pelos biólogos evolucionistas. Acho importante notar que, naturalmente, o maior escândalo – a discussão de uns dois anos atrás, na América do Norte – a chamada fraude de Sokal, ... este homem mandou, para uma revista de estudos culturais, um artigo completamente problemático, que foi aceito e publicado. O interessante sobre isso é que esse artigo foi desencadeado pela publicação do livro de Paul Gross e Norman Levitt, *Higher Superstition*. O livro critica os construtivistas-sociais dos movimentos pós-kuhnianos, pós-foucaultianos, pós-latourianos... Penso que não há dúvidas de que para cientistas como Edward O. Wilson, a cultura é tão importante; mas, no entanto, ele congratulou-se com Sokal e Gross e Levitt, com o argumento de que a ciência é objetiva.

Aldo – *A teoria evolutiva, como eu a vejo agora, está num período de crise epistemológica. Isso se deve, principalmente, a um resgate de Lamarck, através das mutações dirigidas e da teoria epigenética, principalmente por Eva Jablonka, de Israel, da Universidade de Tel Aviv.*

Ruse – Eu não vejo a teoria evolutiva em crise. O que ocorre é que de vez em quando algumas pessoas propõem mecanismos alternativos, que, aliás, eu não estou certo de que sejam necessários. Sempre me pareceu que Fisher, em *The Genetical Theory of Natural Selection*, mostrou que nós não precisamos de mutações dirigidas para explicar as mudanças. Pessoalmente, duvido que a teoria evolutiva esteja em crise. Ouço isso de algumas pessoas, de vez em quando, mas simplesmente isso não é verdade. Naturalmente, não estou dizendo que a teoria evolutiva seja perfeita, ou que mudanças não venham a ocorrer e, talvez, ao longo das gerações, grandes mudanças possam ocorrer. No ano passado, Jerry Cohen e colaboradores publicaram um artigo na revista *Evolution*, criticando a teoria do equilíbrio deslocante de Sewall Wright e, dada a importância desta teoria nos últimos setenta anos, isto é significativo. Tendo dito isso, a marca de um paradigma bem-sucedido, ou seja, de uma teoria que não está em crise, é a quantidade de estudantes brilhantes (e nem tão brilhantes), que pode trabalhar confortavelmente no que estão fazendo. Vejam... vocês, por exemplo, estamos há algumas horas conversando sobre seus próprios trabalhos e nem por isso vocês se queixaram que o darwinismo é uma teoria em crise.

Aldo – *Mas não é dessa crise que estou falando...*

Ruse – Eu sei, mas estou falando para um biólogo evolucionista que tem muito trabalho por fazer, que está trabalhando em questões como seleção sexual ou sobre a evolução de padrões de asas de borboletas, e que utiliza diferentes ferramentas, modelos, teorias, enfim, que tem trabalho para toda a vida. Simplesmente não aceito que a teoria esteja em crise! Amanhã eu vou falar sobre Stephen Jay Gould e equilíbrio pontuado, que foi vista também como uma crise. É como um certo professor disse para seus alunos: “este trabalho é bom e original”. Infelizmente, aquelas partes que são boas não são as originais e as que são originais não são boas. Minha impressão é que as coisas são assim mesmo! Certamente, é possível à medida que desenvolvemos o nosso conhecimento sobre Genética e Desenvolvimento, encontrarmos alguns aspectos que não entendíamos antes. Seria um equívoco chamar isso de lamarckismo porque, além do fato de a herança dos caracteres adquiridos não ser original de Lamarck, isso está muito distante de qualquer coisa que Lamarck tenha pensado (*aqui, Ruse refere-se à teoria epigenética de Jablonka, mencionada acima*). Por outro lado, não acho que a seleção natural de hoje seja muito diferente da de Darwin. Eu me sinto sempre desconfortável em chamar alguma coisa de lamarckista. Por outro lado, nos últimos vinte ou vinte e cinco anos, tivemos Gabriel Dover com “impulso molecular” (*molecular drive*) e alguém mais com teorias lamarckistas..., um cara no Canadá [...], a teoria termodinâmica do não-equilíbrio,... Isto é, uma vez a cada cinco anos, alguém vem com uma teoria nova. Tanto quanto eu possa ver, a teoria evolutiva – na sua forma basicamente darwiniana – a sociobiologia e coisas semelhantes estão indo melhor do

que nunca. Eu não quero antecipar a minha conferência de amanhã mas, só para dar um exemplo, a sociobiologia humana, a psicologia evolutiva, ou como queira se chamar, está começando a se tornar quantificável, preditiva e possível de ser trabalhada em uma série de importantes questões sobre a natureza humana. Se você examina o trabalho de Martin Daly e Margot Wilson, e de muitos outros, finalmente, vê que nós temos uma ciência social que está funcionando. Isto não me soa como uma teoria em crise!

Aldo – *O que eu estava querendo dizer, por exemplo, é que a questão da auto-organização...*

Ruse – Eu penso que isso aí é uma droga (*bull-shit*). Desculpe, desculpe, Aldo, eu conheço esses termos, isso pode ser a volta do velho vitalismo. Um grande número de pessoas, de pessoas inteligentes, simplesmente não pode aceitar que se possa explicar tudo por seleção natural. OK, você não pode ser um vitalista nestes tempos, você não pode acreditar, como um cientista, em alma, força vital, fluidos, entelêquia, *élan* vital, ou outros. Então, o que as pessoas fazem: começam a falar em termos místicos, em questões como organização, holística e coisas assim. Por sua vez, os darwinistas sempre reconheceram que a organização é uma coisa importante, o próprio código genético é uma organização, onde partes simples estão colocadas juntas de um modo particular. Então, não estou negando nada disso, mas quando alguém como Stuart Kauffman, vem com a história de caos, de auto-organização, tudo que eu posso dizer é, em primeiro lugar, me mostre que isso é necessário; em segundo lugar, me convença que, basicamente, você não está colocando alguma coisa quase religiosa ou metafísica, porque você não tem estômago para agüentar que a seleção natural seja responsável por tudo.

Aldo – *Supondo que a auto-organização exista, isso enfraqueceria...*

Ruse – Diga-me o que é, afinal, a teoria da auto-organização. O que ela está dizendo que darwinistas, como Richard Dawkins, George Williams, R. A. Fisher, Michael Ruse, não aceitam? O que é essa auto-organização, acima da seleção natural?

Aldo – *Bem, se você tem um sistema com muitas interações... a teoria é muito complicada... você certamente conhece o livro de Stuart Kauffman, The origins of order, se você tem um sistema de interações, você não precisa admitir a ocorrência da seleção natural para evolução da forma.*

Ruse – Eu penso que os filósofos alemães do início do século XIX como Goethe, Hegel, Schelling,...

Aldo – *...os morfologistas racionais?*

Ruse – Sim, os morfologistas. Penso que, basicamente, o que estava acontecendo e que considero ser muito interessante, é que um grande número de pessoas que escrevem sobre isso, pessoas como Stephen Jay Gould, que tem uma formação européia, [...] creio que o maior erro que se possa cometer é concluir que como os biólogos americanos falam inglês, eles também pensam como os ingleses. A maior parte dessas pessoas vem da Europa (ou tem ancestrais vindos da Europa Oriental), então elas estão muito mais familiarizadas com a noção germânica de organização, com a filosofia natural, morfologia. [...] Acho que foi um paradigma que teve o seu tempo, mas, simplesmente, não funcionou. Eu, simplesmente, não vejo que evocando a idéia de auto-organização,

isso venha contribuir para alguma coisa. Se você me pergunta o que eu sou, em um certo nível, eu sou um ultra-darwinista. Isto é, acredito que a seleção natural funciona! Penso que a seleção natural é realmente um mecanismo poderoso e creio que Darwin se deu conta disso. Acho que ele é um mecanismo profundamente ameaçador porque em muitos aspectos, ele é reducionista, dispensa todo tipo de pensamento otimista sobre *élan vital*, auto-organização. [...] É como se alguém dissesse: “Gente, vocês não necessitam disso, não há um espírito superior, forças maravilhosas que tornam esse mundo esplêndido”. A seleção natural simplesmente diz todas as coisas, ... essas coisas são as ilusões que as pessoas têm por não conseguirem encarar aquilo que o Dawkins chama “a realidade sem dó da existência”. As pessoas tentam achar um significado para as coisas, porque elas não aceitam que não haja significado, que a seleção natural é que rege as coisas; não há Deus. A seleção natural é este Deus! (risadas)

Tendo dito isso, por outro lado, em muitos aspectos, se você examinar os meus textos, particularmente os recentes, como *Monad to Man*, em muitos aspectos, sou crítico com alguns evolucionistas, incluindo darwinistas, talvez mais do que a maioria dos darwinistas gostasse. Porque acho que mesmo os darwinistas têm uma tendência compreensível, mas lamentável, para amenizar a mensagem última do Messias de cada um. Eles concordam que a seleção natural atua e que ela produz coisas sem noções místicas como auto-organização. [...] E, ao mesmo tempo, eles tentam tirar da seleção noções éticas e significados. O meu livro *Monad to Man*, que tem cerca de 600 páginas, mostra que darwinistas e até Darwin (mesmo Darwin!), tentaram encontrar algum sentido a partir da noção de progresso, em suas teorias. Fico intrigado com isto! Com isso, acho que o darwinismo é relevante para algumas grandes questões epistemológicas e éticas. Tentei articular algumas destas questões em meu livro *Taking Darwin Seriously* e em alguns de meus ensaios, incluindo os publicados no livro *The Darwinian Paradigm*. Acho que o darwinismo é relevante para nosso entendimento da moralidade. Mas o que eu quero negar é que o darwinismo represente o fundamento para a moralidade, tal como o cristianismo é um fundamento para a moralidade, ou como o marxismo. Em outras palavras, você pode usar o darwinismo (como é mesmo que o Dan Dennet chama?) como o ácido universal que tudo corrói. Gosto dessa expressão, mas não concordo que se use o darwinismo como um substituto para o cristianismo. Se você deixa o cristianismo de lado, você não deve usar o darwinismo como alternativa. Vocês percebem que eu sou cauteloso, porque não estou dizendo que o darwinismo descarta o cristianismo. Não sou um cristão, mas posso imaginar por que uma pessoa sensível possa ser cristã. O que me deixa desconfortável é o uso do darwinismo como um substituto para o cristianismo, como é o caso de Edward O. Wilson, Julian Huxley e Ernst Mayr e de outros.

Daisy – *Talvez minhas perguntas sejam um pouco provocativas! Você abordou o tema...*

Ruse – Acho que choquei mais o Aldo do que ele a mim... (risos)

Daisy – *...o tema “biologia e valores feministas” em seu livro *The Darwinian Paradigm* (1989). No entanto, em seu livro *Monad to Man* (1996) não há qualquer*

referência à participação feminina na história do evolucionismo. As mulheres, realmente, não participaram desta história?

Ruse – Absolutamente, não! Como você pode imaginar, vindo da América do Norte..., essa foi uma pergunta que eu fiz, que eu pensei, é uma questão muito fácil. Simplesmente, não há trabalhos feitos por mulheres na teoria evolutiva até a década de 80, quando pessoas como Sandra Harding começaram a fazê-los. Até hoje, não encontramos uma mulher que tenha trabalhado com a teoria da Biologia Evolutiva. Isso é um fato! Pensei muito sobre isso! Não encontrei nenhuma mulher trabalhando na teoria evolutiva. Sei de uma ou duas mulheres que trabalharam em Genética como Barbara McClintock, umas que trabalharam com Fisiologia, mas por uma ou outra razão nenhuma trabalhou com esse tema, que não parece ser um tema para mulheres. Veja por exemplo, Theodosius Dobzhansky teve apenas uma estudante mulher; alguém poderia até pensar que essa seria uma falha de Dobzhansky e eu concordaria com isso. Os evolucionistas se sentem culpados com isso e são julgados duramente como sexistas. Tenho dúvidas sobre isso de julgar o passado pelo tempo presente. Nós temos o nosso próprio modo de pensar sobre as coisas. Certamente, podemos dizer que a escravidão não é uma coisa boa e o mesmo, quando a igreja católica castrava jovens para manter suas belas vozes; fico feliz em dizer que isso me sensibiliza por ser moralmente criticável de ser feito, de se usar pessoas. [...] A gente tem de ser cuidadoso com o julgamento do que é certo e errado, sobre valores relativos a sexismo [...] de fato, essa é uma questão muito interessante, porque se você examina Darwin e os darwinistas, se você, por um lado, examina pessoas como o próprio Darwin ou Thomas Henry Huxley e Joseph Hooker (Hooker, o botânico), o que me surpreende é que a visão social de Hooker era de direita; por exemplo, ele manifestava simpatia pelos sulistas durante a guerra civil americana, enquanto que Huxley (embora tenha falado muitas coisas contra as mulheres, e certamente era contra o voto feminino) também foi um dos que mais falou sobre a educação, sobre a ajuda às mulheres. No entanto, você poderia dizer que ele não foi tão avançado quanto John Stuart Mill, e isso é verdade. Mas também ele não era casado com a esposa de Mill! Eu não estou querendo dizer que esses homens fossem a vanguarda de movimentos sociais, embora em muitos aspectos Alfred Russel Wallace tenha sido. Ele acreditava que as mulheres tinham a chave para o futuro. Mas por outro lado, eu negaria que essas pessoas fossem, como dizem as feministas críticas norte-americanas, os piores expoentes do chauvinismo e do sexismo do pensamento biológico. Isto é simplesmente má história!

Daisy – *E não está faltando a interpretação das mulheres no desenvolvimento da teoria evolutiva, a narrativa feminina sobre evolução?*

Ruse – Ah! Isso é mais *bull-shit*, novamente! (risos) Veja, a minha atitude é a seguinte: você pode lançar qualquer narrativa que quiser! Se a sua narrativa vai ser racista, sexista ou feminista, ou socialista ou marxista, ou capitalista ou qualquer outra, isso é um problema seu. Na realidade, na teoria evolutiva você encontra qualquer uma delas. Por exemplo, Fisher foi um eugenista, de direita; Wallace foi um socialista, esquerdista. Darwin foi um capitalista, de centro; Dobzhansky foi um cristão, um pouco

de esquerda, mas por outro lado, há aspectos de sua atitude [...] que eu não estou bem seguro [...] por exemplo, a sua atitude em relação aos judeus, eu não entendo. Veja Gould, por exemplo, é um judeu preocupado com as leis raciais e com as leis da imigração. Assim, você tem todas essas diferentes coisas [...] isso é comum à ciência de uma maneira geral e aqui eu não estou sendo construtivista. Uma vez que você tem estas idéias postas sobre a mesa, a questão se torna o que se pode fazer com elas. Você pode fazer previsões? Pode quantificá-las? Você pode fazer modelos com elas? Você pode, ao menos em alguns níveis, entender alguns aspectos do funcionamento do mundo? Vamos, mais uma vez tomar como exemplo o Aldo e suas borboletas. Ele está usando modelos que têm a ver com estratégias evolutivamente estáveis, teoria dos jogos, *arms races*, tudo isso que vem do pensamento militar nos últimos cinquenta anos. Muito bem, você pode ter isso de um lado e se as feministas quiserem vir com suas perspectivas, ou o modo como as mulheres trabalham, o modo como as mulheres estão manipulando os homens sexualmente [...] sim, você pode vir com uma teoria dessas, mas eu pergunto: o que o Aldo poderá fazer com isso quando ele for para o campo e observar suas borboletas? Isso não é uma questão se ele é um feminista, ou se ele é a favor do complexo industrial militar; a questão é: que modelos lhe habilitam a ter determinados *insights*, em alguns momentos, em certos lugares, sobre as borboletas, se ele tiver sorte? Muito bem, deixe as feministas produzirem suas teorias, elas têm todo direito! Mas, então, vamos, simplesmente, ver como funcionam. Então, eu não estou vendo o Aldo, por exemplo, como um fascista sul-americano; e realmente ele não ficaria feliz se eu o colocasse em um uniforme, com coturnos, atirando judeus pelas janelas de aviões, porque está usando estratégias evolucionistas estáveis. Isso seria uma tolice! O ponto é: pessoas como Geoffrey Parker e John Maynard Smith e muitos outros, mostraram, veja, estratégias evolutivamente estáveis, seleção de parentesco, competição por esperma, competição, teoria dos jogos, dilema do prisioneiro, “olho por olho”[...] eles usam isso e, meu Deus, repentinamente você tem um palpite porque, nas faces dorsais das asas das borboletas, as cores parecem estáveis, enquanto que nas faces ventrais, elas são tão variáveis. Agora, se vem uma teoria feminista e me dá algum trabalho preditivo, quantificável, então eu digo, vamos lá! Mas se ela não funciona, digo que não sejamos sentimentais só para ser gentis com as damas. Ou, não sejamos sentimentais, só porque não usam teoria dos jogos e, portanto, estariam encorajando ditadores fascistas da América do Sul. Sim, isso é bobagem! (risos) Ah! Eu acho que a Donna Haraway é muito supervalorizada. Penso que ela escreve muito mal e que é difícil de acompanhar o que ela diz e por isso todos pensam que ela é profunda. Isso é o como ler Hegel: como ninguém entende, diz-se que é profundo. E como ler David Hume é mais fácil, todos pensam que ele é superficial. Isso não é verdade, é como seleção natural e auto-organização. Eu posso ler Darwin, mas eu não consigo ler Kauffman, Brooks ou Wiley. Significaria isso que eles são melhores pensadores do que Maynard Smith, Geoffrey Parker, ou mesmo Darwin? Naturalmente que não. Em primeiro lugar, penso que Donna Haraway é um caso clássico de uma escritora que não tem um bom estilo e que mascara a profundidade. Em segundo lugar, ela não é uma boa historiadora também. Ela pega

coisas daqui e dali e, por exemplo, no caso de Teddy Roosevelt, induz o leitor a uma visão de ciência patriarcal. Isso é um monte de porcaria! Se ela fizesse ciência séria, e se essas pessoas vissem o que tem sido feito em Biologia Evolutiva nos últimos cento e cinquenta anos, veriam que há muito mais feministas, pensadores de esquerda, *quackers* e holistas que tem feito ecologia evolutiva, como Wallace, Kropotkin e todos os holistas de Chicago dos anos 30. Até hoje, isso continua se repetindo. E Donna Haraway pega um ou dois aspectos, um bom ponto de partida e espalha em umas quatrocentas páginas, com o seu estilo incompreensível. Ela escreve um texto recheado de citações de Foucault, Latour ou Derrida e a maior parte das pessoas parece ignorar ou ter medo de dizer a ela que o que ela está fazendo é, mais uma vez, *bull-shit*. A coisa que está me irritando, e eu estou falando sério sobre isso, é que eu não acho que essas pessoas sejam usualmente bons acadêmicos. Eu não estou dizendo que a Donna Haraway não fez um bom trabalho no passado, ou que ela seja incapaz de fazê-lo, mas li tantas coisas das feministas ou de outras coisas deste tipo... Elas pinçam uma coisa aqui, outra ali, e então afirmam que a teoria evolutiva é racista, sexista, fascista, anti-semita, antifeminista, antinegro, antijovem, antivelho e certamente eu posso te dar muitos exemplos de biólogos evolucionistas que se encaixariam em algumas delas. Mas eu posso também te dar uma lista, que é pelo menos igual, de biólogos evolucionistas que seriam feministas, holistas, homossexuais, esquerdistas, comunistas, socialistas e tudo mais. É simplesmente ridículo rotular a teoria evolutiva de uma ou outra coisa. Estou preparado para aceitar que isso aconteça, que alguém construiu esse monte de coisas em seus pensamentos, porque certamente isso ocorreu. Eu não nego isso. Se isso funciona, nem que seja por pouco tempo, vamos ver o que acontece. Por exemplo, voltando à auto-organização, se você puder me mostrar que a auto-organização é realmente uma ferramenta útil para entender as borboletas, bem, então, serei o primeiro a dizer: você está certo e eu errado! E isso é tudo sobre a ciência. Popper estava certo: os cientistas e os filósofos da ciência têm que estar preparados para dizer: opa, eu cometi um erro! Ninguém gosta de fazer isso, mas precisa estar preparado para isso. E se Stuart Kauffman com suas idéias de auto-organização vier com modelos que possam lançar luz sobre o comportamento das borboletas, sobre o comportamento sexual ou outros. [...] Como as estratégias evolutivamente estáveis, como *arms races*, ou como qualquer uma dessas outras técnicas genéticas como *fingerprint* podem fazer, então eu serei o primeiro a dizer que eu estava errado e você estava certo. Mas o ponto é: você sabe, eu sei, que ele não fez isso! Há vários exemplos disso. Donna *bloody* Haraway está incluída nesses casos... OK, Aldo, dá pra fazer filosofia! Mas não substitua uma boa ciência por uma má filosofia. Encontrei muitas pessoas como vocês que foram para a filosofia para encontrar um significado para a vida. A filosofia não é para pessoas reais! (risos)

Aldo – *Não tenho condições de dar os detalhes, mas me parece que a teoria do Kauffman prevê a existência de um número limitado de tipos celulares e tanto quanto eu sei essa predição foi confirmada.*

Ruse – Bem, até mesmo Darwin, na *Origem das Espécies* pediu para alguém calcular qual seria o modo mais eficiente para usar a cera para construir as células

hexagonais dos favos. Ora, o modo mais eficiente não é devido à seleção natural, mas a uma restrição e a seleção natural agiu sobre isso. Então, o Darwin disse que a seleção natural mais a teoria matemática que diz que o hexágono é a forma mais eficiente de aproveitar a cera nos deram o hexágono. Mas o que o Kauffman disse foi: “eu ou a seleção natural” e não “eu e a seleção natural”.

Aldo – *Desculpe, mas ele diz explicitamente em seu livro The Origins of Order que ele não quer substituir a teoria da seleção natural.*

Ruse – Oh! Eu não acredito nisso! (risos) Vamos voltar a sua pergunta original de que a evolução é uma teoria em crise. E agora você está dizendo que veio o Kauffman com algumas sugestões. [...] Eu não chamaria isso de uma teoria em crise. Eu diria que é uma boa teoria que necessita de complementos. É como uma mulher bonita, que alguém poderia dizer que é feia, pois ela necessita um dente, ou porque ela precisaria usar enfeites. Mas se você buscar a história dos escritos originais dele, achará que a intenção original dele era significativamente mais grandiosa do que isso. Acho que o que ele queria ser era o novo Charles Darwin, que suas idéias sobre auto-organização representariam uma nova concepção para entender os organismos. Vou acreditar nisso só depois de ver funcionar! Quero ver você fazer uma solicitação de auxílio para trabalhar com auto-organização e receber. Eu quero ver um grupo de três ou quatro estudantes brilhantes dizer que quer trabalhar com o tema para o resto da vida, assim como eu e David Hull fizemos com a Filosofia da Biologia.

Aldo – Você, provavelmente, leu um artigo de alguns anos publicado no *Current Contents*, dizendo que se o Darwin solicitasse auxílio financeiro para sua pesquisa hoje ele não receberia, pois seu projeto era não ortodoxo.

Ruse – Eu não sei se eu concordo com isso, mas falarei a respeito na palestra de amanhã. Acho que é uma boa questão. [...]

Daisy – Desde 1989 (em *The Darwinian Paradigm*), você tem reconhecido que os valores não-epistêmicos dirigem a escolha de um tópico ou da linguagem, bem como sustentam modelos ou hipóteses da ciência. Apesar disso, você utiliza como critério para distinguir a ciência “profissional” (madura) da ciência “imatura”, em *Monad to man* (1996), a presença de valores não-epistêmicos.

Ruse – Bem, o ponto é que essa é a minha distinção. Alguns sociólogos da ciência já trabalharam bastante nisso. Penso que está se tornando claro para historiadores e sociólogos da ciência que há esta distinção entre ciência profissional e pré-profissional, ou como quiser chamar. Isso é certamente uma noção que em certo nível foi capturada pelo conceito de paradigma de Kuhn no sentido sociológico e, se você tiver sorte, você pode obter uma teoria para a qual as pessoas podem contribuir. Mas elas podem trabalhar com ela, compartilhar discussões, idéias, conceitos, esse tipo de coisas. Mas, naturalmente, a questão toda da ciência profissionalizada está, também, associada com uma série de fatores sociológicos, ou seja, a ciência profissionalizada necessita treinamento, alguma coisa que distinga os iniciados dos iniciantes; frequentemente, tem uma linguagem técnica, particularmente linguagem matemática (creio que a gente vê isso nos cladistas, que tentam desesperadamente ser cientistas profissionais,

introduzindo termos como apomorfia, plesiomorfia, de forma que somente as pessoas que estão iniciadas naquela linguagem podem entender), precisa buscar recursos, captar estudantes, aspirar a melhores posições; dito por mim, isso é novo, mas para os sociólogos e historiadores, a noção de profissionalização é importante há muito tempo. Não somente no contexto científico, mas no desenvolvimento da ciência, particularmente as pessoas interessadas na ciência dos séculos XIX e XX percebem a profissionalização da ciência. Porque nessa época, a ciência passa dramaticamente de uma ocupação de uns poucos afortunados (como foi Charles Darwin e outros) para um fenômeno de massa, explicitamente subsidiado pelo Estado, com um papel importante, tanto nas universidades, quanto nas indústrias ou em outros locais. Eu não sou a primeira pessoa a falar da profissionalização na teoria evolutiva, embora tenha havido pessoas como Joe Cain, Betty Smocovitis, os quais estão particularmente interessados na profissionalização do desenvolvimento da teoria sintética da evolução nos anos 30 e 40. Se por um momento eu puder ser completamente imodesto, eu diria que a genialidade de minha idéia (é o que me vem à mente!), e permita-me ser mais um pouco imodesto, que a minha contribuição tem sido a de colocar isso em um contexto geral. Acho que o que eu consegui fazer foi olhar para toda a teoria evolutiva e ver isso em um contexto. Veja, parte do problema é que os historiadores da ciência - profissionais em tempo integral - vêem as coisas em uma perspectiva muito estreita. Por exemplo, se você, Aldo, tem um estudante que vem e lhe diz que quer resolver os problemas da evolução, aí você responde que ele pode resolver isso por conta própria quando estiver mais velho, mas que agora ele deveria limitar os problemas a, por exemplo, uma população, uma espécie, um morfo. Você e eu sabemos que o sucesso como um biólogo profissional é achar o problema certo, o tópico certo. Você recomenda aos estudantes inúmeras vezes para que não tentem fazer tudo, para que se concentrem em um aspecto particular, como um gene, uma asa, uma cor, etc. Feito isso, é possível enxergar mais amplamente. Mas o que acontece é que os historiadores da ciência estão sendo treinados para fazer a mesma coisa. Não tente estudar a história da Biologia como um todo, mas tome por exemplo, Theodosius Dobzhansky, não toda obra dele, mas, digamos, a influência dele sobre os biólogos brasileiros. Se você tiver sorte, isso se transformará em um tópico fértil, um tópico interessante. No início, não há garantias de que dê certo, você pode descobrir que Dobzhansky se correspondia com argentinos, por exemplo, e que, então, seria mais interessante abordar sua influência na América do Sul, ou que não...

O que estou dizendo é que os historiadores da ciência são treinados a se concentrar em um tópico, em vez de outro. O que estou tentando fazer é dizer: "OK, agora é a hora de retroceder e olhar a coisa toda em um contexto e não somente em um período, mas vê-la em um contexto total". Por exemplo, embora não seja um entusiasta da teoria do equilíbrio pontuado de Stephen Jay Gould, acho que ele está certo ao dizer que quando você retrocede e olha a macroevolução, freqüentemente você encontra situações que não encontra na microevolução. Pretendo falar na palestra de amanhã que a teoria evolutiva tem uma espécie de dinamismo ou *momentum* quando se vai de uma pseudo-ciência para uma ciência popular e desta para uma ciência profissional. O ponto

interessante disso, e um de meus críticos, Michael Ghiselin afirma: essa é a visão de Auguste Comte; você vai de uma posição religiosa para uma metafísica e desta para uma posição científica. Mas a diferença entre eu e o Comte é que o Comte viu isso como um movimento progressivo e, eu, um pouco como um historiador, proponho que deixemos de lado os valores. O que eu acho que ocorre é um fenômeno sociológico muito interessante e, se isso é ou não, em algum sentido desejável, eu não sei, mas, certamente, Comte pensava que era.

Aldo – No seu livro *Monad to Man*, você afirma que a teoria evolutiva surge a partir da idéia de progresso e não o contrário.

Ruse – Certo, a teoria evolutiva é criada pelo progresso. Acho que foi algo que veio após o progresso e não algo que levou à idéia de progresso. Essa é uma coisa do século XVIII [...] o que tem de muito original em minha idéia é que eu a articulei melhor do que outros recentemente. É uma idéia que existia no século XVIII e que já aparecia no pensamento biológico. Sobre isso vou falar hoje e amanhã.